

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS

VOL. 5, NO. 1

(FEBBRAIO 2021)

NUMERO IN ITALIANO

ALESSANDRO ALLORI PITTORE

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 5, No. 1
(Febbraio 2021)

NUMERO INTERAMENTE IN ITALIANO

Copyright © 2021 RECEPTIO
ISBN 978-1-716-08433-1
TCLA, Academic Journal,
digital version-ISSN : 2297-1874,
printed version-ISSN : 2504-2238
RECEPTIO Academic Press Ltd
20-22, Wenlock Road,
Islington, London, N1 7GU
United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover : rielaborazione grafica del ritratto di Alessandro Allori.

Giovan Battista Cecchi, 1770 ca. Acquaforte e bulino in rame da un ritratto realizzato da Cristofano Allori, dalla *Serie degli uomini i più illustri nella pittura, scultura e architettura con i loro elogi, e ritratti incisi in rame*, Firenze 1769-1775.

Internamente : ritratto di Baccio Bandinelli, stessa serie.

BACCIO BANDINELLI SCULTORE
E ARCH. FIORENTINO

Fran. Solvanti Pinx.

H. del.

G. Buttacchi Sc.
1797

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Betül Parlak, *Haliç Üniversitesi, Istanbul*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *Universität Zürich*

Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

Mariano Carbonell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

SOMMARIO

Editoriale,
Carla Rossi, 6

Nota sui criteri di edizione, 7

Il manoscritto Vitt.Em.9, latore del capitolo del Bronzino De' Romori a Messer Luca Martini, di un inedito sonetto di Luca Martini, di rime del Fiamminghi e di autografi del Lasca

Carla Rossi, 8-13

La collana di sonetti del Fiamminghi contro l'Amelonghi

Carla Rossi, Marco Nava 14-28

Due capitoli in terza rima di Alessandro Alfini in risposta a due sonetti burleschi di Lorenzo Fiamminghi, abate di San Miniato

Marco Nava, 29- 49

Contra Baccium Sonetti, sonettesse ed epigrammi in scherno del Bandinelli

Jonathan Schiesaro, 50-103

Nuove indagini attorno ai due maggiori codici latore delle rime burlesche del Bronzino

Carla Rossi, 104-114

Note in corso d'opera sugli autografi di Alessandro Allori

Marco Nava, 115-128

Editoriale

CARLA ROSSI

Nel corso della ricerca *Ekphrasis, l'arte riflessa nelle parole dell'artista*,¹ mi è capitato di imbattermi in un manoscritto cartaceo composito, sino ad oggi sfuggito alla critica, contenente rime burlesche dei secoli XVI-XVIII: il Vitt.Em.9, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Il manoscritto² venne acquistato il 13 febbraio 1882 dalla Nazionale per 30 € da quel Pietro Oldrini, milanese (editore nel 1880 per Gaetano Romagnoli di una *Visione* di Ugolino della Casa),³ che dovette entrare in possesso di alcuni fascicoli che compongono il codice durante uno dei suoi soggiorni a Firenze: la maggior parte dei testi cinquecenteschi ivi contenuti è, infatti, di autori fiorentini membri dell'Accademia degli Umidi.

Con il team del progetto *Ekphrasis* abbiamo dunque deciso di dare alle stampe in questo numero della rivista (edito interamente in italiano dopo il complicatissimo 2020, in cui abbiamo interrotto la pubblicazione di TCLA), alcuni dei testi ascrivibili ai membri dell'Accademia degli Umidi tràditi dal Vitt.Em.9.

Questo numero ospita, però, anche altri contributi attorno a testi fiorentini del Cinquecento: l'edizione dei sonetti, delle sonettesse e degli epigrammi in vituperio delle opere di Baccio Bandinelli, condotta da Jonathan Schiesaro; un mio resoconto su nuove indagini in merito ai due maggiori codici latori delle rime burlesche del Bronzino e alcune *Note in corso d'opera sugli autografi di Alessandro Allori*, redatte da Marco Nava.

¹ Da me ideata nel 2016 e co-diretta, dal 2019 al 2022, con il collega Johannes Bartuschat dell'Università di Zurigo, per cui cfr. <https://it.receptio.eu/ekph>.

² Come risulta dal *Registro d'ingresso degli acquisti*, II, nr. 443,667.

³ *Amore dispetto per Costanza*, tratto da un codice della Riccardiana segnato 2663.

NOTA SUI CRITERI DI EDIZIONE

Per l'edizione dei sonetti del Fiamminghi e dei capitoli burleschi dell'Alfini pubblicati nei contributi di C. Rossi – M. Nava, *La collana di sonetti del Fiamminghi contro l'Amelongo* e M. Nava, *Due capitoli in terza rima di Alessandro Alfini in risposta a due sonetti burleschi di Lorenzo Fiamminghi, abate di San Miniato*), si sono adottati i seguenti criteri editoriali:

- Introduzione degli accenti gravi e acuti, a seconda dei casi, per i monosillabi (*già, più, né, sé*) e i vocaboli ossitoni, regolarizzando l'uso dell'apostrofo per indicare aferesi, sincope (*fra'i*) e apocope;
- eliminazione dell'accento dalle preposizioni (*à*) e dalle congiunzioni (*è, ò*);
- abolizione dell'*h* etimologica, regolarizzando le forme del verbo avere alla seconda e terza persona singolare e alla terza persona plurale secondo la moderna ortografia;
- distinzione di *u* e *v*;
- adeguamento della congiunzione *et* alla forma *e*, con impiego della *d* eufonica negli opportuni casi;
- uniformazione delle oscillazioni nell'uso delle maiuscole;
- regolarizzazione dell'uso della punteggiatura: eliminazione della virgola sovrabbondante prima di una congiunzione coordinante; eliminazione della virgola tra soggetto e verbo; adeguamento della punteggiatura a fine verso e, se necessario, anche all'interno del verso, per agevolare la lettura (soprattutto per i capitoli di Alessandro Alfini);
- adeguamento della proposizione articolata *co 'l* alla forma *col*;
- introduzione di virgolette caporali «...» per segnalare eventuali discorsi diretti.

Nuove indagini attorno ai due maggiori codici latini delle rime burlesche del Bronzino

CARLA ROSSI

Università di Zurigo

L'idiografo Magl. VII. 115

Nell'edizione dei *Salterelli*, mia tesi di laurea presso l'Università di Zurigo, pubblicata per i tipi della Salerno nel 1998, lascio insolte alcune questioni che, a più di vent'anni di distanza, nessun ricercatore ha provveduto a dirimere. Prima tra tutte, quella relativa alla storia del codice idiografo Magl. VII. 115, latore di gran parte del *corpus* delle rime burlesche del Bronzino, mutilo in più luoghi, dal titolo *Le Rime in burla del Bronzino pittore*, contenente, alle carte 140-155 (numerazione moderna), la collana di sonetti contro il Castelvetro.

Il manoscritto, cartaceo di mm. 220x142, oggi di 315 carte (originariamente ne contava 339), appare pesantemente rifilato nel Settecento, quando venne rilegato; nella stessa occasione venne inserita, all'inizio del volume, una lettera a Don Francesco De' Medici, inviata da Roma il 17 dicembre 1610 dall'anconetano Cristoforo Bronzini, caudatario del cardinale Carlo de' Medici, confuso con il Nostro (il quale non può esserne l'estensore perché, com'è noto, deceduto il 23 novembre del 1572), o più verosimilmente con Cristofano Allori, figlio di Alessandro,¹ che di Agnolo aveva ereditato il soprannome (però mai con -i finale), con cui spesso si firmava, e quindi sovente scambiato per il suo più illustre "prozio".

D'altronde, la firma che si legge in calce alla lettera è chiaramente quella del Bronzini (fig. 1), che per un riscontro può agevolmente essere paragonata con la nota di possesso

¹ Per il legame tra i due mi permetto di rimandare al mio volume *"Doppio tributo ad un sol nome pago". La musa delle rime d'amore di Agnolo Bronzino*, THECLA Academic Press, Londra, 2018, nel quale integro e, laddove necessario, correggo, tramite nuove indagini in archivio, le informazioni di E. Pilliod, *Bronzino's household*, in *The Burlington Magazine*, Feb., 1992, Vol. 134, No. 1067 (Feb., 1992), pp. 92-100.

autografa del funzionario anconetano posta su una copia dei *Trastulli della Villa* (fig. 2), attualmente in vendita presso la Libreria Buongiorno di Modena.

(fig. 1) Firma di Cristoforo Bronzini, Magl. VII. 115

(fig. 2) Esempio dei *Trastulli della Villa distinti in sette giornate*, Bologna, per il Mascheroni, 1627, con nota di possesso autografa del Bronzini

La storia dei fascicoli che oggi compongono sia questo codice, sia il il Magl. II. IX. 10,² suo gemello, che ha tramandato le rime petrarchesche del Bronzino, è strettamente connessa con le vicende familiari degli Allori, ovvero con quel nutrito clan che Agnolo accudì, sin dai primissimi anni Quaranta del Cinquecento, in virtù di una promessa di mutuo soccorso scambiata in gioventù con l'amico Tofano Allori, spadaio mediceo.

In due occasioni, a distanza di pochi anni, il pittore tenne a designare quali eredi della maggior parte dei suoi averi i due figli maschi di Tofano Allori: Alessandro e Bastiano.³ La prima il 21 aprile 1558, con una *Donatio causa mortis* (ASF, Notarile Antecosimiano, 226, ser Benedetto di Francesco Albizi, fol. 56r.),⁴ la seconda nel febbraio del 1561 (18 gennaio

² Per cui cfr. G. Tanturli, *Formazione d'un codice e d'un canzoniere*, In: *Studi di filologia italiana*, Firenze, Vol. 62 (2004), p. 195-213.

³ Il terzo, Lorenzo, era morto nel 1558, per cui cfr. *Doppio tributo*, cit. p. 118.

⁴ Die 21 mensis aprilis 1558, indictione prima.

Angelus quondam Cosmi Mariani, vulgariter nuncupatus Bronzino, pictor populi S. Christophori de Florentia, sanus dono et gratia Dei mente, intellectu, sensu, visu et corpore, non vi, dolo etc., sed sponte et ex certa eius scientia et libera voluntate, ex titulo et causa donationis causa mortis et sequuta [sic] morte ipsius Angeli donatoris, omni meliori modo et modis et formis infrascriptis ...

'60, stile fiorentino: ASFi, NA, stesso notaio, 8848, fols. 140r-42v), non senza saldare un debito con la propria nipote Diamante.⁵

Per seguire, nei secoli, le vicende delle carte bronziniane, dobbiamo innanzitutto comprendere come lavorava il pittore-poeta. I testi che sono conservati in entrambi i codici idiografi originariamente appartenevano a singoli fascicoli, inseriti all'interno di un foglio bianco, che fungeva da coperta (che, durante la rilegatura, a volte è stato eliminato, altre arbitrariamente incluso), sulla cui carta iniziale, al *recto*, era trascritto il titolo del componimento contenuto in ciascun fascicolo. Il *verso* dell'ultima carta è sempre originariamente bianco: dunque il pittore-poeta, nella copia in pulito, operava su singoli fascicoli, corrispondenti a sezioni tematiche a sé stanti. Solitamente un fascicolo conteneva un capitolo, una canzone, o una collana di sonetti. I due codici magliabechiani appaiono, dunque, come una serie di fascicoli trascritti in bella grafia sia dal Bronzino, sia il più delle volte da un copista, con interventi autoriali palesi.

Il Magl. VII. 395

Un altro codice, di proprietà, nel Settecento (come il Magl. VII. 115), di Anton Francesco Marmi (1665-1736), ossia il Magl. VII. 395, cartaceo, di mm 236x172, contenente il solo capitolo in *Lode del raviggiuolo*, risulta estremamente prezioso, sia a conferma di questo *modus operandi* del Bronzino, sia per tracciare la storia delle carte del pittore-poeta. Questo piccolo manoscritto, composto di soli dieci fogli, contiene un singolo fascicolo autografo del Bronzino, inserito nel Settecento in una legatura di cartone, sulla cui carta di guardia, più piccola rispetto al fascicolo originario, figura in grafia settecentesca il titolo *VII Crist. Allori detto il Bronzino. Poes. varie*: durante la rilegatura, infatti, fu aggiunta una carta

infradicendis, dedit, donavit etc., Sebastiano et Alexandro, fratribus germanis, filiis quondam Christophori spatarii, licet absentibus, mihi vero notario publico presenti et pro eis recipienti, omnes et quascumque pecuniarum summas et quantitates per dictos Sebastianum et Alexandrum, tam nominibus eorum propriis quam etiam ut heredes dicti quondam Christophori eorum patris debitas et debendas, et in effectum omne et totum id in quo dicti Sebastianus et Alexander quacunque ratione, modo, via, iure vel causa, cum scriptura vel sine, publica vel privata, quomodolibet tenerentur et obligati essent usque in presentem diem et etiam in futurum, volens donationem hanc sortiri effectum post mortem et secuta morte ipsius Angeli donatoris et non prius, et in eventum in quem supra nominare Sebastianum et Alexandrum.

⁵ *Doppio tributo*, cit. p. 45 sgg.

contenente le ottave di Cristofano Allori sul dono del cavallo, di cui torneremo a parlare. Il fatto che nel codice Magl. VII. 115 lo stesso capitolo in *Lode del raviggiuolo* sia di mano di un copista rende questo autografo un *unicum*.

Entrambi i codici contenenti le rime facete del Bronzino sono pervenuti alla Magliabechiana con legato testamentario di Anton Francesco Marmi (1736), il quale era evidentemente intervenuto in fase di rilegatura, facendo assemblare insieme alle carte del Nostro anche documenti o testi che ritenne essere (a torto o a ragione) riconducibili a Cristofano Allori: in particolare, si noti come il *Catalogo generale dei manoscritti Magliabechiani, vol. 2 (classe VII)* stilato da Giovanni Targioni Tozzetti (il quale nel 1739 venne nominato prefetto della Biblioteca Magliabechiana e si occupò per vari anni dell'ordinamento di quel vastissimo materiale librario), precisi che le ottave per il Granduca, di Cristofano Allori, siano state copiate nel piccolo codice dal Magliabechi stesso (cfr. fig. 3). In particolare, si osservi come le dimensioni dei fogli del piccolo codice autografo (236x172) parrebbero testimoniare di uno stadio originario di quelli malamente rifilati nel più ampio idiografo magliabechiano (220x142).

(fig. 3 e 4) *Catalogo generale dei manoscritti Magliabechiani, vol. 2 (classe VII)* stilato da Giovanni Targioni Tozzetti

È dunque assai verosimile che, sino all’acquisto da parte del Marmi, tutti i fascicoli bronziniani fossero sciolti. Stesso discorso vale anche per il codice delle rime “gravi”, petrarchesche, del Bronzino, appartenuto a Giuseppe Luigi De Poirot (4 marzo 1759 – 7 dicembre 1824), bibliofilo e direttore della Zecca Fiorentina, il quale raccolse una notevole biblioteca e una collezione di medaglie; il codice entrò a far parte della Biblioteca Magliabechiana in virtù del lascito testamentario di Poirot (primo dicembre 1824).

Le filigrane

Nonostante F. Petrucci Nardelli tenga a precisare, nella sua edizione, che «la filigrana delle carte non ha rivelato nulla di utile»,⁶ proprio dall’analisi delle filigrane del Magl. VII. 115 e del suo gemello, il Magl. II. IX. 10, emerge un dato interessante.

Nel Magl. VII. 115, alle cc. 290-305 (contenenti i tre *Capitoli dello Starsi*), ossia nella sezione vergata dalla mano del Bronzino,⁷ figura un giglio fiorentino entro un cerchio, con lettera P, sormontato da una corona, che appare anche alle cc. 98-99 del Magl. II. IX. 10, latrici di quelle *Tre canzoni sorelle sopra l’Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Cosimo Medici duca di Fiorenza e di Siena* che valsero al Nostro la riammissione nell’Accademia Fiorentina.

Un giglio assai simile, in uno scudo, compare alle cc. 1-24 e 51-78 del Magl. II. IX. 10 (corrispondenti ai fascicoli A e B).

⁶ *Rime in burla*, cit. p. 507.

⁷ L’intera sezione finale del codice, dalla carta 281 alla 344 (numerazione antica) è di mano del pittore: contiene singoli fascicoli, un tempo separati: *Il Biasimo*; *Tutt’uno*; *Dello Sdegno*; i tre *Capitoli dello Starsi*, e un ultimo, il capitolo *Dell’esser chiaro*.

Alle cc. 1-3 del Mag. VII. 115 compare un'altra filigrana tipicamente toscana: una *campana*, genericamente simile a Briquet 4096 (Pisa, 1560-1561).

Fogli evidentemente provenienti dalla stessa cartiera sono stati utilizzati, ad esempio, nel 1575, per la trascrizione dei *Rac[c]olti del entrata delle gabelle delle bestie di Firenze*, oggi presso i Gondi-Medici Business Records nella Lea Library dell'Università della Pennsylvania.

Ma la filigrana che appare più sovente nelle carte dei fascicoli di entrambi i codici idiografi è quella dell'*Agnus Dei* inscritto in un cerchio (simile a Briquet 50), talora sormontato da una corona. Questa filigrana, preponderante nei due codici, compare anche in alcune lettere del Bronzino, indirizzate al segretario e maggiordomo di Cosimo I de' Medici.⁸ Lettere solitamente inserite all'interno di una "camicia" protettiva: il *verso* del primo foglio e il *recto* del secondo sono sempre bianchi.

Va segnalato ancora come, nel secondo volume del Codice Palatino C.B.III.53 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, siano conservate sedici carte, per un totale di venti disegni, riconducibili alla mano di Alessandro Allori, che ritraggono figurini teatrali per *La disperazione di Fileno, pastorale in musica di Laura Guidiccioni Lucchesini ed Emilio de' Cavalieri*. Nei fogli 79, 80, 81, 85, 89, 90, 94 si è ritrovata sempre la stessa tipologia di filigrana: un agnello pasquale inscritto in un cerchio (mm. 49×47ca.).

⁸ Firenze, Archivio di Stato di Firenze (ASFi), Mediceo del Principato 1170A, fasc. 1, ins. 3bis 36r-36v-37r-37v. Filigrana : *un agneau pascal portant un étendard inscrit dans un cercle, semblable à Briquet 50*.

Di seguito, l'immagine della filigrana:⁹

Una variante, presente in alcune carte di entrambi i codici, compare anche in una lettera del Bronzino a Bernardino Grazzini, segretario di Cosimo I, redatta a un ventennio di distanza da quella precedentemente menzionata, ossia il 7 agosto del 1563,¹⁰ simile a Briquet 18.

Ora, la datazione delle filigrane, nei due codici bronziniani, suggerisce che i testi degli idiografi siano stati copiati in versione pulita, in singoli fascicoli, negli anni Sessanta del Cinquecento, con ogni verosimiglianza nel preciso intento di fornire all'Accademia Fiorentina le prove poetiche necessarie ad una riammissione.

⁹ In base sia al catalogo Briquet online (URL, visitata il 16.10.2020: <https://briquet-online.at/>), sia all'utile catalogo Bernstein (URL, visitata il 16.10.2020: <https://www.memoryofpaper.eu/>), che fornisce gli strumenti per la ricerca e lo studio della storia del singolo oggetto di carta. Contiene più di 200.000 record che riguardano le carte europee realizzate nel Medioevo e nella prima Età moderna, provenienti da libri, documenti d'archivio, stampe, ecc. I dati presenti si focalizzano principalmente sulla filigrana.

¹⁰ Firenze, Archivio di Stato di Firenze (ASF), Mediceo del Principato 462, II 692r-692v-693r-693v.

Il copista del Bronzino

Nei due idiografi bronziniani compaiono più mani: quella principale, in entrambi i codici, è di un copista della metà del XVI secolo, la seconda è del Bronzino (di cui si conservano varie lettere autografe, sia presso la Bibl. Naz. Centrale di Firenze, che nel fondo Buonarroti della Biblioteca Laurenziana; inoltre va segnalato che nella tavola raffigurante Laura Battiferri, all'interno di un libro sorretto dall'effigiata, il Bronzino ha trascritto di sua mano due sonetti del Petrarca). Nel Magl. VII 115 si riconosce anche la mano del Marmi, che reintegra alcune lettere tagliate durante la rifilatura e, una corsiva della fine del Cinquecento, di grande modulo, che redige singole note linguistiche di commento ai *Salterelli*, un commento alla c. 222v, l'annotazione stampato accanto ad alcuni titoli: questa è facilmente identificabile con la mano del bibliofilo fiorentino Giuseppe Berti, che ebbe il fondamentale ruolo di copista dei testi faceti bronziniani in altri due codici oggi alla Biblioteca Marciana di Venezia, l'Ital. IX 5 (6738)¹¹ e l'Ital. IX 19 (5936).

Da un confronto effettuato nell'ottobre del 2020 tra la grafia del copista dei due magliabechiani con la grafia della mano che ha vergato una missiva da Roma il 29 dicembre

¹¹ È importante segnalare come un refuso nella segnatura del codice (dato come numero 5738) in cui è occorsa F. Petrucci Nardelli, *Rime in burla*, cit. 468, sia stato reiterato tanto da A. Geremicca nella sua tesi di dottorato «*La dotta penna al pennel dotto pari*», Universitalia 2013; sia da F. Conte, nelle schede IV. 14 - IV. 18, in *Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei Medici, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 24 settembre – gennaio 2010)*, Firenze, Mandragora, 2010, pp. 230-239; sia ancora da C. Chiummo e da D. Parker in varie pubblicazioni sul Bronzino, a conferma che nessuno di questi studiosi ha consultato il codice di persona a Venezia. Nella mia edizione dei *Salterelli*, nel 1998, io davo l'ubicazione esatta, ignorata da questi studiosi.

del 1559 a Cosimo I (dunque in una data assai prossima alla stesura della copia dei due codici), mi pare di poter affermare con una certa sicurezza che il copista del Bronzino fu Alessandro Allori. Il tratto caratterizzante di questa corsiva italiana con leggera inclinazione a destra è la presenza di un legamento nel nesso *st*, un accenno di bottone nelle aste alte e di un trattino trasversale di completamento nelle aste che si prolungano in basso (nelle *p*, *q* e a volte nelle *f*).

In questi esempi, a sx parole tratte dal codice Magl. VII 115, a dx dalla missiva autografa dell'Allori.

Si noti la *R* maiuscola

Si notino qui la *P* maiuscola e quella minuscola

Si notino la *v* e la *elle*

In questi esempi, si noti la *I* maiuscola

Alessandro Allori e l'eredità bronziniana

Come anticipato, Alessandro Allori (1535-1607) ereditò, per legato testamentario,¹² tutte le carte contenenti le rime del Bronzino.

Ma cosa ne è stato di queste carte dopo morte dell'Allori e prima dell'ingresso in Magliabechiana, per volontà di Anton Francesco Marmi (1736)?

Purtroppo, pare che il testamento dell'Allori non sia reperibile presso l'ASFi, dunque è impossibile, allo stato attuale delle ricerche, comprendere se fu uno dei figli di Alessandro, il pittore e poeta Cristofano Allori (1577-1621) ad ereditare le carte del Bronzino. Quel che è certo è che nel testamento di Cristofano, rogato il 4 maggio 1620 da Camillo Ciai (arrotolo n. 57 del 1630, S. Spirito) non vi è più traccia alcuna dell'eredità del Bronzino.

Alessandro Allori e Maria Serbaldesi ebbero altri figli, oltre al pittore Cristofano, sei dei quali morirono in fasce. Angelo, Alessandro e Bastiano presero i voti come frati

¹² Testamento rogato il 18 gennaio 1561 da Ser Benedetto di Francesco Albizi, ASFi, NA, , 8848, fols. 140r-42v, laddove di legge che oltre ai pennelli e alle tavole e tutto ciò che concerne la pittura, Alessandro eredita anche *alias res ad ipsum testatorem pertinentes et pertinentia*.

domenicani del convento fiorentino di San Marco, l'unica femmina superstite, Dianora, fu monaca del Monastero di San Jacopo di Ripoli col nome di Suor Francesca.

Alessandro, a sua volta autore di diversi scritti, morì nel 1607. Le carte contenenti più versioni, tutte incompiute, dei *Ragionamenti delle regole del disegno d' Alessandro Allori con M. Agnolo Bronzino* entrarono a far parte della biblioteca Palatina dopo il 1818,¹³ mentre l'oggi perduto manoscritto dei *Ricordi di Alessandro Allori*¹⁴ si trovava, sino alla fine dell'Ottocento, presso i Marchesi Gerini.

Bastiano ereditò con Cristofano, per testamento, tutti i beni dello zio omonimo, Bastiano Allori¹⁵ alla sua morte avvenuta il 30 aprile 1614.

Nel 1808 il convento fiorentino di San Marco fu sottoposto alla soppressione napoleonica delle Corporazioni religiose e nel 1809 i codici, una parte dei quali subì varie dispersioni, vennero distribuiti tra la Biblioteca Nazionale Centrale, allora Magliabechiana, e la Laurenziana. Non mi sembra, dunque, peregrina l'ipotesi che il Cod. Pal.E.B.16.4, contenente i *Ragionamenti delle regole del disegno* provenisse direttamente dal convento di San Marco, mentre i fascicoli sciolti delle rime facete del Bronzino, per via del loro contenuto, se realmente ereditati dai due fratelli Allori, monaci di San Marco, dovettero prendere altre strade alla morte dei loro possessori.

¹³ Fonte a sostegno di questa affermazione, fornita dal dott. David Speranzi, della BNCF, è che nell'inventario della Palatina compilato da Giuseppe Molini, redatto prima del 1818, compaiono solo codici con segnatura in numeri arabi nell'angolo superiore esterno del contropiatto posteriore, elemento assente nel codice dell'Allori.

¹⁴ Edito a c. di Igino B Supino. Firenze, Tip. Barbèra, 1908.

¹⁵ Per cui cfr. sia il mio *Doppio tributo ad un sol nome pago*, THECLA Academic Press, 2018, sia (A . S . F . Notarile Moderno 7603 , protocollo notaio Camillo Ciai , c . 107 , Testamento 76)

Note in corso d'opera sugli autografi di Alessandro Allori¹.

MARCO NAVA

Università di Zurigo

Introduzione

Cristofano, detto Tofano, Allori, di professione spadaio, nato il 16 maggio 1500, morì precocemente nel 1541,² lasciando orfani i piccoli Cristofano, Dianora, Bastiano, Lorenzo e Alessandro. Il profondo legame di amicizia che lo univa al pittore Agnolo di Cosimo di Mariano, detto il Bronzino (1503-1572), fece sì che quest'ultimo si facesse carico dell'intera prole dell'amico scomparso, e non del solo Alessandro (1535-1607), come si è a lungo creduto. Sin da piccolo, "Sandrino", come affettuosamente veniva chiamato, manifestò una precoce inclinazione al disegno e poté contare sullo sguardo vigile del maestro e padre adottivo per lo sviluppo delle proprie innate qualità artistiche. Grazie al Bronzino, che già nel 1515 era stato accolto nella bottega di Iacopo da Pontormo (1494-1557), Allori poté relazionarsi non solo con committenti di assoluto prestigio, quali i Medici, ma anche con figure di primo piano della scena culturale fiorentina; su tutte, Benedetto Varchi³. Poco

¹ Questa appendice contiene osservazioni *a latere* scaturite dalle ricerche per la mia tesi di dottorato, incentrata sui *Ragionamenti delle regole del disegno* di Alessandro Allori – di cui sto allestendo la prima edizione critica – e attualmente in fase di svolgimento presso l'Università di Zurigo, sotto la direzione del Professor Johannes Bartuschat e della Professoressa Carla Rossi.

² Le date di nascita e morte di Tofano Allori sono state rinvenute da C. Rossi, «*Doppio tributo ad un sol nome pago*». *La musa delle rime d'amore del Bronzino*, London, THECLA Academic Press, 2018, pp. 13, 34. I numerosi apporti innovativi relativi alla biografia del Bronzino e degli Allori offerti dal volume, grazie a ricerche su materiale d'archivio finora inesplorato, integrano, su questo versante, il lavoro di E. Pilliod, *Pontormo, Bronzino, Allori. A genealogy of Florentine Art*, New Haven-London, Yale University Press, 2001. L'unica monografia di ambito storico-artistico dedicata ad Alessandro Allori rimane quella di S. Lecchini Giovannoni, *Alessandro Allori*, Torino, Allemandi, 1991. Cfr. inoltre il più recente saggio di A. Cherubini, *Alessandro Allori e l'eredità del Bronzino*, nel ricco catalogo *Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei medici*, a cura di C. Falciani – A. Natali, Firenze, Mandragora, 2010, pp. 323-334.

³ Esili, ma comunque rilevanti testimonianze dello stretto rapporto che legava questa genealogia di pittori si leggono, tra annotazioni di poco conto, nel breve diario di Iacopo da Pontomo. Cfr.

indagata rimane tuttavia la sua produzione letteraria, che, allo stato attuale delle ricerche, si può circoscrivere a due opere in prosa, una sola delle quali è stata pubblicata integralmente⁴. Il *Libro dei Ricordi* – nel quale sono registrate annotazioni di carattere autobiografico dal 27 giugno 1579 al 20 ottobre 1584 – appartiene all’ambito della memorialistica familiare, più che a quello della letteratura, per quanto possa già offrire un’importante testimonianza delle competenze linguistiche dell’Allori. L’opera, che oggi possiamo leggere nell’edizione di Iginio Benvenuto Supino, condotta però a partire da una copia del perduto manoscritto originale, rimane in primo luogo una preziosa fonte biografica sull’artista fiorentino, certamente da integrare con informazioni desumibili da ulteriori documenti e materiali d’archivio ancora inesplorati. La seconda e assai più rilevante opera in prosa di Alessandro Allori è rappresentata dai sei manoscritti che compongono i materiali convenzionalmente noti con il nome di *Ragionamenti delle regole del disegno*, sui quali si tornerà brevemente qui in seguito, analizzandone in particolar modo la struttura codicologica e la grafia⁵. Prima di fornire una panoramica, in ottica filologica, dei *Ragionamenti* dell’Allori, rimane infatti da chiedersi se, come il maestro, anche Alessandro sia stato autore di rime, in burla o di stampo petrarchesco.

Pontormo, *Diario*, ristampa del testo critico di S.S. Nigro, Milano, Abscondita, 2005. Per l’influenza di Benedetto Varchi sulla vocazione letteraria del Bronzino e dell’Allori cfr. A. Geremicca, *Sulla scia di Agnolo Bronzino. Alessandro Allori sodale di Benedetto Varchi*, «La Rivista», 5 (2017), pp. 85-112.

⁴ Si tratta del *Libro dei Ricordi*, edito con il titolo *I Ricordi di Alessandro Allori*, a cura di I.B. Supino, Firenze, Barbèra, 1908. È bene ricordare che l’edizione è stata condotta a partire *dalla copia* tratta da Gaetano Milanese del manoscritto originale di Alessandro Allori, che lo stesso Supino dichiarava perduto (*ivi*, p. 7) già nel 1908. Il codice apparteneva alla collezione dei marchesi Gerini, su cui si vedano M. Ingendaay, *La Collezione Gerini a Firenze: documenti inediti relativi a quadri, disegni e incisioni*, «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 51. Bd., H. 3/4 (2007), pp. 409-476; M.T. Didedda, *Ultime novità sulla dispersione della collezione Gerini*, «Storia dell’arte», 125/126 (2010), pp. 151-169; M. Ingendaay, «I migliori pennelli». *I marchesi Gerini mecenati e collezionisti nella Firenze barocca. Il palazzo e la galleria 1600-1825*, Milano, Biblion, 2013.

⁵ Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Cod. Pal. E.B.16.4. Ulteriori approfondimenti sull’opera confluiranno nel mio lavoro di tesi attualmente in corso.

Possibili rime dell'Allori, fra Roma e Firenze?

Si deve infatti a ricerche condotte lungo questa direttrice il reperimento del manoscritto Vitt.Em.9, principale oggetto dei contributi raccolti nel presente numero di «Theory and Criticism of Literature and Arts». È bene ricordare che la schedatura del codice miscelaneo è stata completata solo di recente⁶. La precedente e parziale versione della scheda, consultabile su *Manus online* fino all'autunno 2020, segnalava la presenza di alcune rime di Alessandro Allori al suo interno⁷. La speranza di rinvenire, per la prima volta, tracce di componimenti poetici dell'Allori si è rivelata presto infondata, dal momento che un esame più approfondito dei contenuti del manoscritto ha fatto sì che si riscontrasse la sola presenza del *Capitolo de' Romori* di Agnolo Bronzino⁸. Come mostra l'immagine sottostante (1), il componimento burlesco, dedicato a Luca Martini, è attribuito semplicemente al «Bronzino Pittore».

(1. ms. Vitt.Em.9, c. 71r)

Bisogna ricordare che, dopo la morte di Agnolo, avvenuta nel 1572, anche Alessandro cominciò a firmarsi «Il Bronzino»: questo spiegherebbe la confusione creatasi tra maestro e allievo nella versione precedente della scheda. Si può inoltre ipotizzare che lo stesso errore si sia verificato nella catalogazione di ulteriori codici miscelanei. Sarà dunque necessario proseguire le indagini su fonti ancora incognite, riservando una particolare cautela alla sopraccennata problematica dell'omonimia, per determinare se l'Allori si sia

⁶ Roma, Biblioteca Nazionale centrale Vittorio Emanuele II, Vitt.Em.9, scheda CNMD\0000293635. Per informazioni sulla provenienza, i contenuti e la struttura codicologica del manoscritto, cfr. C. Rossi, *Il ms. Vitt. Em. 9, supra*. Si ringrazia la dott.ssa Valentina Longo (Manoscritti e Rari – BNC, Roma) per la segnalazione dell'avvenuto aggiornamento della scheda.

⁷ Scheda CNMD\0000068316 [non più disponibile].

⁸ Cfr. C. Rossi, *Altri codici che hanno trasmesso le rime burlesche del Bronzino, supra*.

effettivamente dedicato alla poesia, come risulta invece aver fatto il figlio Cristofano (1577-1621)⁹.

Ulteriori ricerche condotte di persona da Jonathan Schiesaro, membro del team *Ekphrasis*, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze nel novembre 2020 hanno permesso di escludere che anche altri due codici, Banco Rari 62 e Filza Rinuccini 3, a differenza di quanto erroneamente segnalato nelle schede catalografiche manoscritte consultabili *in loco*, contengano rime dell'Allori¹⁰.

I Ragionamenti delle regole del disegno: cenni preliminari

Numerosi storici dell'arte si sono finora interessati ai *Ragionamenti* dell'Allori, soprattutto grazie alla parziale trascrizione di questi materiali, resa disponibile da Paola Barocchi nel 1973¹¹. Le analisi di questi studiosi si sono poste prevalentemente come obiettivo quello di far emergere i tratti salienti della teoria del disegno di Alessandro, contestualizzandola rispetto al dibattito sul primato delle arti che imperversava nella Firenze del XVI secolo¹². I *Ragionamenti*, tuttavia, possono offrire ancora molti spunti di

⁹ Dall'esame del codice Magl. VII.395., per cui cfr. C. Rossi, *Altri codici...*, cit., *supra*.

¹⁰ Si ringraziano i dott. Jonathan Schiesaro (Università di Zurigo) e David Speranzi (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze – Manoscritti e Rari) per le preziose indicazioni relative ai codici summenzionati, in particolare per quanto riguarda le Filze Rinuccini, che, com'è noto, non dispongono ancora di una moderna catalogazione.

¹¹ *Scritti d'arte del Cinquecento*, tomo 2, a cura di P. Barocchi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1973, pp. 1941-1980.

¹² Si segnalano in modo particolare tre tesi di dottorato che dedicano ampio, o esclusivo, spazio all'opera di Allori, tralasciando le numerosissime citazioni indirette della trascrizione Barocchi dei *Ragionamenti*, che costellano la recente bibliografia di ambito storico-artistico dedicata al pittore fiorentino. Cfr. P. Reilly, *Grand desings: Alessandro Allori's "Discussions on the Rules of Drawing", Giorgio Vasari's "Lives of the Artists" and the Florentine Visual Vernacular*, PhD Dissertation discussed at the University of California, Berkeley, fall 1999; H. Barr, *Bronzino, Allori, Naldini: Studien zum Lehrer-Schüler-Verhältnis in der Florentiner Malerei des mittleren Cinquecento*, Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der Philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg, November 2006; M.J. Jonker, *The academization of art: A practice approach to the early histories of the Accademia del Disegno and the Accademia di San Luca*, PhD Thesis, University of Amsterdam, 21 December 2017. Gli studiosi citati hanno

riflessione se presi in esame nella loro totalità, dando conto della travagliata storia redazionale che li contraddistingue, pienamente testimoniata dai materiali confluiti nel Cod. Pal. E.B.16.4, che sarà ora opportuno descrivere più nel dettaglio, integrando le già preziose informazioni raccolte da Paola Barocchi nelle note alla sua trascrizione¹³.

Il Cod. Pal.E.B.16.4, probabilmente confluito nella Biblioteca Palatina dopo il 1818¹⁴, è in realtà costituito dall'assemblaggio di sei distinte unità codicologiche – di formato molto diverso tra loro¹⁵ – rilegate insieme, senza tuttavia rispettare la loro cronologia di stesura, e dotate di una numerazione progressiva a lapis, probabilmente ottocentesca, dalla quale risultano complessivamente 93 cc., senza contare, tuttavia, un foglio bianco preposto alla carta incipitaria. Ciascuna unità presenta splendide illustrazioni, realizzate a matita o a penna, dall'Allori.

Per la denominazione di ogni singolo manoscritto rimangono ancora utili le indicazioni fornite da Paola Barocchi, che ha assegnato a ciascun codice una lettera alfabetica (A-F), secondo un criterio genetico. A un esame approfondito¹⁶ la cronologia redazionale dei singoli codici ipotizzata dalla studiosa risulta accurata e può essere dunque oggi riproposta, aggiornandone tuttavia alcuni dettagli e riservando a trattazioni future una disamina dettagliata dei processi compositivi che soggiacciono a questo travagliato dialogo dell'Allori, mai veramente compiuto nell'ambiziosa forma che l'autore avrebbe voluto conferirgli e meritevole di essere ripercorso in tutte le sue fasi¹⁷.

auspicato la pubblicazione di un'edizione integrale e critica dei *Ragionamenti* di Allori, cfr. in part. Jonker, p. 366.

¹³ P. Barocchi, *Scritti d'arte...*, cit., pp. 2347-2349. La sintetica descrizione che qui si presenta vuole in primo luogo essere funzionale alla lettura degli *specimina* della grafia di Alessandro Allori che si presenteranno nell'ultima sezione di questo contributo.

¹⁴ Si ringrazia per questa ipotesi il dott. David Speranzi (BNCF).

¹⁵ Si rimanda a P. Barocchi, *Scritti d'arte...*, cit., pp. 2347-2348 per una rilevazione delle misure dei singoli codici e delle loro filigrane.

¹⁶ Da me condotto direttamente sul codice in questione nel novembre 2019.

¹⁷ Per il momento, ci si può limitare ad affermare che i materiali contenuti nei mss. A-E non rappresentano il trascurabile avantesto di un'opera compiuta e pervenutaci nel suo stadio definitivo (ms. F), bensì che il *corpus* nel suo complesso (mss. A-F) illustri l'intero e travagliato processo compositivo di un progetto ben più ambizioso di quanto il solo F – per quanto opera di eccellente fattura, come si potrà constatare dagli *specimina* pubblicati qui di seguito – lasci intendere. Sarà cura di chi scrive argomentare questa tesi e mettere a disposizione degli studiosi

Si presentano di seguito, indicandoli tramite le sigle già impiegate da Barocchi, i sei codici che compongono il *corpus* dei *Ragionamenti delle regole del disegno*, nella successione secondo la quale sono rilegati insieme nel codice palatino.

- Ms. F (cc. 1r-20v)
- Ms. E (cc. 21r-32v)¹⁸
- Ms. B (cc. 33r-55v)¹⁹
- Ms. D (cc. 56r-65v)
- Ms. A (cc. 66r-79v)
- Ms. C (cc. 80r-93v)

Il manoscritto posto in apertura del codice composito, F, serba la lezione pubblicata da Paola Barocchi, che ha deciso di segnalare in nota i passi più significativi degli altri codici, raggiungendo pienamente lo scopo sotteso agli imponenti *Scritti d'arte del Cinquecento* da lei curati – volti soprattutto a divulgare il *contenuto* delle opere antologizzate – ma contravvenendo a una prassi filologica che impone di non «mescolare redazioni distinte» di un'opera, secondo il celebre monito di Contini²⁰. Se è vero che i dialoghi contenuti nei mss. A e B presentano sostanziali differenze – per ambientazione, numero e identità degli interlocutori²¹ – rispetto alla configurazione che l'opera comincerà ad assumere a partire

una *édition génétique*, che dia conto dalla divergenza e della qualità precipua di ciascuna redazione anteriore a F.

¹⁸ Secondo la studiosa, il foglio 21r-v conterrebbe un abbozzo irrelato rispetto alla successiva redazione E, da lei fatta coincidere con le sole cc. 22r-32v. In realtà, il ms. E prosegue direttamente la stesura cominciata in D e terminata con una serie di carte particolarmente travagliate, di cui le cc. 21r-v rappresentano una riformulazione più ordinata, assumendo dunque il ruolo, tematicamente, di *conclusione* del dialogo contenuto in D e, in ottica codicologica, di *incipit* del manoscritto E.

¹⁹ Nel ms. B, redatto dopo A, alla c. 34r si legge esplicitamente l'indicazione cronologica «l'anno 1565». È ipotizzabile che le altre redazioni (C-F) siano di poco successive, come si argomenterà più dettagliatamente in altra sede.

²⁰ Contenuta nella voce *Filologia*, da lui curata per l'Enciclopedia Treccani, 1977, consultabile anche online.

²¹ Nei mss. A-B i “ragionamenti” si svolgono presso gli Orti Oricellari e coinvolgono lo stesso Alessandro, Tommaso del Nero, Vincenzo Acciaiuoli, il Cavaliere Bernardo Minerbetti, Cosimo

da C, è altresì evidente come le cosiddette due «stesure»²² dei *Ragionamenti*, se lette integralmente, presentino dei legami tematici e intertestuali. Per ciò che pertiene a questa trattazione, può risultare sufficiente aver illustrato il significato delle sigle che si impiegheranno nella sezione conclusiva di questa breve appendice, nella quale si presenterà un primo confronto delle diverse configurazioni che la grafia di Allori assume nei *Ragionamenti*²³.

Per un confronto delle grafie di Alessandro Allori

Si offrono ora, in conclusione di questa prima e breve disamina sulle opere in prosa di Alessandro Allori, alcuni *specimina* tratti dai sei manoscritti dei *Ragionamenti*, utili ad acquisire una conoscenza diretta delle attestazioni plurime della grafia dell'artista. Un confronto diretto di alcuni termini chiave presenti in tre epistole autografe dell'Allori – redatte in luoghi e periodi diversi (dal 1559 al 1578) e indirizzate a destinatari di diversa estrazione sociale – con *specimina* tratti dai *Ragionamenti*, potrà forse rafforzare gli argomenti in favore dell'autografia di questi ultimi. Inoltre, tenendo presenti le ipotesi formulate da Carla Rossi nelle note relative ad *Altri codici che hanno trasmesso le rime*

Rucellai e Simone Tornabuoni. Nei mss. C-F, gli interlocutori sono i soli Alessandro e Bronzino – che tuttavia è evocato tramite discorso indiretto anche in A e B – e lo scenario è la casa dei due pittori. In C-F sono invece gli amici a essere evocati come destinatari diretti dei ragionamenti sui fondamenti del disegno tenuti dal Bronzino, autorità indiscussa di Allori, che qui interviene raramente, laddove in A e B svolgeva invece in prima persona il ruolo di docente dei suoi nobili amici. Questa prima disamina delle differenze contenutistiche e, al contempo, dei legami tematici e testuali che legano *tutte* le redazioni dei *Ragionamenti*, vuole essere solamente un'anticipazione di quanto verrà presentato in forma dettagliata in altra sede.

²² Barocchi, cit. p. 2348; la studiosa intende distinguere, con questa formula, da un lato la redazione testimoniata, in due diverse fasi, da A-B e dall'altro quella trådita dai mss. C-F.

²³ In favore dell'autografia dei sei codici che compongono i *Ragionamenti delle regole del disegno*, oltre al confronto diretto che si presenterà qui di seguito con tre epistole di mano dell'Allori, si possono citare F. Baldinucci, *Notizie de' professori del disegno*, vol. 3, Firenze, Batelli e compagni, 1728, p. 525: «e finalmente diedesi a comporre un certo libro in forma di dialogo, del quale, non ha molto, vennero sotto l'occhio nostro alcuni frammenti *di sua propria mano scritti*», corsivo mio; A. Furno, *La vita e le rime di Agnolo Bronzino*, Pistoia, Flori, 1902, p. 119 e la stessa Barocchi, cit., p. 2347.

burlesche del Bronzino (cfr. *supra*), si potrà comprendere come una conoscenza approfondita della grafia dell'Allori, nelle sue diverse declinazioni – mutevoli a seconda della destinazione, pubblica o privata, degli scritti – possa rappresentare un utile strumento per l'identificazione del copista dei testi idiografi di Agnolo Bronzino tràditi dal codice Magl. VII 155.

La griglia qui riportata mette a confronto tre epistole autografe di Allori (Roma 1559, Firenze 1571 e Firenze 1578²⁴) con le redazioni A-E dei *Ragionamenti*.

Roma, 1559	Firenze, 1571	Firenze, 1578	Ms. A	Ms. B
	/			
/		/		
	/	Gratia		
		Farà	Farvi	Farmi
	/	/		

(2. Griglia per confronto grafie, parte 1)

²⁴ Roma 1599: lettera a Cosimo I, 29/12/1559. Firenze 1571: lettera a Pietro Usimbardi, 8/10/1571. Firenze 1578: lettera ad Antonio Serguidi, 27/11/1578. Riproduzioni digitali dei documenti sono disponibili sul portale EpistolArt, all'indirizzo: web.philo.ulg.ac.be/epistolart_bd/.

Ms. C	Ms. D	Ms. E
		Fare

(3. Griglia per confronto grafie, parte 2)

Nella griglia sopra riportata emergono in modo eloquente le somiglianze tra le grafie con le quali sono vergati sia i codici A-E, sia le tre epistole. Bisogna osservare, in particolare, come le redazioni A²⁵ e B siano più trascurate nella grafia e ricche di abbreviazioni, rispetto

²⁵ Il ms. A, a differenza degli altri, è vergato in una grafia minutissima e con un inchiostro molto chiaro; i nomi degli interlocutori del dialogo e le intestazioni, che contrassegnano il variare delle «giornate» nelle quali i ragionamenti sono suddivisi, sono distinti solo parzialmente dal testo principale.

alle redazioni C-E. Tuttavia, per quanto in C e D si osservi già una maggiore attenzione nella cura del tratto, solamente il ms. E registra una bassa incidenza di correzioni e cancellature, distinguendosi per questo aspetto dalle travagliate redazioni che lo precedono.

Il manoscritto F, pensato per una destinazione pubblica²⁶, è contrassegnato da una grafia corsiva ricca di abbellimenti, divergente in tal senso rispetto a quella dei mss. A-E, redatti a uso privato. Si riproduce dunque uno *specimen* dell'incipit di F, che sarà poi seguito da quelli degli altri manoscritti, per agevolare ulteriori confronti. In conclusione, si presenterà una rassegna delle intestazioni di ogni singolo codice, vergate, tranne che per il ms. A, in una grafia a lettere capitali che si mantiene omogenea fino al ms. F compreso.

Confronto degli incipit (mss. F, D, C, B, A, E)

(4. Incipit ms. F, c. 1r)

(5. Incipit ms. D, c. 56r)

²⁶ Nonostante sia latore di una versione comunque parziale dell'opera. Alla c. 20r, infatti, è presente il solo incipit del «ragionamento secondo» del «libro secondo» dei *Ragionamenti*, che rimangono dunque incompiuti. Ragione in più per ripercorrerne la genesi.

ALESS: Io uisego m' Agnolo, che eui piaccia farmi quella gratia, che tante uolte ui ho domandata, per parte di quelli genti'huomini; i quali tanto desidero di seruire, che si chetano del' Disegno,

MAGN: Ricordami che cosa ch'io in uero non mi ricordo, senon d'un certo, che generalmente cosi alla grossa.

(6. Incipit ms. C, c. 80r)

il non mi haueu uisto parechi giorni sono
AL: L'essere stato parechi giorni senza uederu mi haueua messo non so, che, di gelosia nel capo e dauami ~~come si dice~~ ^{non} poco dimontello, e dubitaua mello, che uoi non foste ingrossati col fatto mio; cagionato, non dimeno da l' hauermi uoi tante uolte pregato, chio douesse mostraru qual' che regola per la quale uoi poteste intendere, et imparare di disegnar: ma come sapete di quante uolte

(7. Incipit ms. B, c. 33r)

AL: L'essere stato, parechi giorni senza uederu mi haueua messo non so che di gelosia nel capo, e dauami come si dice un' poco di dimontello e dubitaua mello, che uoi non foste ingrossati col fatto mio, cagionato non dimeno dal hauermi uoi tante uolte pregato chio douesse mostraru qual' che regola per la quale uoi poteste intendere et imparare di disegnar: ma, come sapete di quante

(8. Incipit ms. A, c. 66r)

*Aless: Senla chio in dich' alio m. Agnolo, deute benissimo accorgervi quello che
 significhi, il uenirui in m. anni con questi foghi, et altri ordini per disegnare,
 che quanto più all' disegno di loro^{ne} uen' ho mostri speditissimo, et spesso ~~uenera~~ in q
 hanno discorso con noi, per sapere a questo non cubere in alio, sapendo la m
 e neg. la buona soddisfazione che ui hà dato l'acquisa, che ha^{te} fatto, che son uento, che
 con molto più prontezza di homino, in pratica seputore, p' amor uor no' parer' i*

(9. Incipit ms. E, c. 22r)

Confronto delle intestazioni (mss. F, D, C, E, B, A)

IL PRIMO LIBRO
 DE RAGIONAMENTI DELLE REGOLE
 DEL DISEGNO D'ALESSANDRO ALIORI
 CON M. AGNOLO BRONZINO
 RAGIONAMENTO PRIMO

(10. Intestazione ms. F, c. 1r)

IL PRIMO LIBRO
 DE RAGIONAMENTI DELLE REGOLE
 DEL DISEGNO D'ALESSANDRO
 ALLORI CON M. AGNOLO
 BRONZINO

(11. Intestazione ms. D, c. 56r)

IL PRIMO LIBRO DE
RAGIONAMENTI DELLE REGOLE
DEL DISEGNO D'ALESSANDRO
ALLORI CON M. AGNOLO
BRONZINO

(12. Intestazione ms. C, c. 80r)

IL SECONDO LIBRO DE RAGIONAMENTI
DELLE REGOLE DEL DISEGNO D'
ALESSANDRO ALLORI CON
M. AGNOLO BRONZINO

(13. Intestazione ms. E, c. 22r²⁷)

RAGIONAMENTO PRIMO
M. VINCENTIO ACCIAIOLI, M. SIMONE TORNABUONI
& ALESSANDRO ALLORI.

(14. Intestazione ms. B, c. 80r)

²⁷ Come si è detto, il ms. E è un diretto proseguimento di D, pertanto non contiene «il primo libro de' ragionamenti».

Diego primo. m^s S^{no} m^s Vin^{to}. et Alex^o.

(15. Intestazione ms. A, c. 66r)

Typeset RECEPTIO Academic Press
Printed in Kensington, London
March 2021